

ISHSIZLIKNING IJTIMOY-IQTISODIY HODISA SIFATIDAGI O'RNI

Muxtarov Utkirjon Mutalibjanovich

**Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17207480>**

Yangilanayotgan O'zbekiston jamiyatida iqtisodiy munosabatlarga asoslangan tizim beqarorlik holati – ishsizlik, qadrsizlanish oqibatlari bozor strukturasi mulkiy munosabatlar asosida o'zgartirilishi va global iqtisodiy hamkorlikning tarkibiy elementlarini sintez qilish evaziga rivojlanishini boshidan kechirdi. Ilmiy tadqiqotlar va uzoq yillik tajribalar ishsizlik va uning obyektiv hamda subyektiv omillarini o'rganish va tegishli hulosalar, empirik tadqiqotlar, shuningdek, eksperimental tajribalarni ishlab chiqishga qaratildi.

Hozirda ishsizlik ta'siri natijasida darz ketgan iqtisodiy og'ishlarni G'arb va Yevropa jamiyatlari o'zining amaliy hayotida isbotlangan oqibatlar bilan kurashib kelmoqda. Shuningdek, ushbu obyektiv hodisaga nisbatan hududiy imkoniyatlarni hisobga olgan holda reja asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarurat hisoblangan umummetodologik tamoyillarni ishlab chiqmoqda hamda uni amaliyot bilan bog'lagan holda yakiniy hulosalarni ilmiy asosga qo'yimoqda.

Ilmiy hulosalar natijasiga ko'ra yagona maqsad – mehnat va inson munosabati natijasi hisoblangan faoliyat mutaxassislar nazdida zamonaviy bilim, tajriba, kasbiy kompetentlik, shaxsiy mas'uliyat hamda adolatli boshqaruv mexanizmini yaratishdan iboratdir. Barcha muqobil munosabatlarning yuqoridagi ifodasi jamiyat hayotining, mehnat unumdorligining, shuningdek, ishlab chiqarish sohasida "yaltiroq" o'timli tovar mohiyatini yaratish sari jamlangan harakatlarning umumiy mazmunini tashkil etadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi ham ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirishdir. Bu borada manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga¹ muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori² asosida ma'muriy islohotlar doirasida kambag'allikni qisqartirishga mas'ul yetti davlat idorasi yaxlit tizimga integratsiya qilindi. 2022 yilda kambag'allik darajasi 14 foiz, 2023 yilda bu ko'rsatkich 11 foizni, 2024 yilda esa 9 foizni tashkil etdi³.

Mustamlakachilik davrida, ayniqsa so'nggi 50 yillikda ko'r-ko'rona to'liq bandlik ta'minlandi, bu sotsialistik tuzumning qadr-qimmatini sifatida talqin ham qilindi. Ma'lum bo'lishicha, mamlakatimizda mehnat bozori tugatilib, uning o'rniga ishlab chiqaruvchi kuchlarning turg'unlik darajasi nuqtayi nazaridan o'zini oqlamagan, qattiq markazlashgan mehnatni boshqarish tizimi joriy etilgan.

Etnomadaniy makon mazmuniga ko'ra, vazifalar va kasbiy faoliyat turlari o'ziga xoslik kasb etadi. Ayniqsa, hozirgi davrda uy xo'jaligi va xususiy tadbirkorlik tuzilmasiga asoslangan

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida". PF-209 son. 2023 yil 21 dekabr.

² O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining "Mahalla yettiligi" faoliyatini samarali tashkil etish hamda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) bo'yicha baholashda mahalla raisining ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2024 yil 18-may. 292-son.

³ Mirziyoyev SH.M. 2023 yil 25 yanvardagi "Aholi bandligini ta'minlash borasidagi muammolar va imkoniyatlar" mavzusidagi videosektor yig'ilishida so'zlagan ma'ruzasidan. <https://president.uz/uz/lists/view/5839>

bandlik muayyan majburiyatlarni qadriyat obykti sifatida tanlaydi. Ushbu tanlov mahsulotning davriyligini belgilab bersa-da, unda milliy madaniyat, urf-odat hamda qadriyat elementlari tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi bilan etnik mavqega ega bo'ladi. Shu o'rinda, milliy brend mazmuni ijodiy tafakkur natijasi bo'lgan mahsulotlarni bozor hayotiga olib kirishi va ma'naviy muqobillik kasb etishi barobarida yangi mehnat shakllarini yaratadi.

Shu ma'noda, so'nggi yillarda moliyaviy barqaror mintaqalarda bandlik munosabatlarida yuzaga kelgan o'zgarishlar qator oqibatlar bilan tavsiflanadi:

Birinchidan, 1990-yillardagi mehnat faoliyati xususiy va davlat tizimlari o'rtasida ayriboshlash jarayonini vujudga keltirdi. Davlat sarfini tartiblash va ijtimoiy mavqeni rivojlantirish, xizmat turlarida regulyatorlik rolini kamaytirish siyosati, ishlab chiqarish sohalarida iqtisodiy qaramlikka baarham berishga sabab bo'ldi. Buning natijasida erkin mahsulot turini va uning sifatini ixtiyoriy tanlov asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi;

Ikkinchidan, zamonaviy jamiyatda yangi xizmat turlari – servis, yetkazib berish, turistik yo'nalishlar, milliy dizayn ijodkorligi kabi soha turlari asosiy xizmat ko'rsatish manbalari sifatida e'tirof etilmoqda. Bu xodisa bandlik bilan bog'liq sohaviy faoliyat turlarining kreativlashuviga asosiy omil bo'ldi.

Shuningdek, moddiy ishlab chiqarish tarmoqlarida faqat qurilish va tadbirkorlik sub'yektlari qo'shimcha ishchilarni jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Yevropaning aksariyat mamlakatlarida tog'-kon sanoati va ishlab chiqarish sanoatida ish o'rinlari soni qisqarishda davom etmoqda. Sanoatning ayrim tarmoqlarida (avtomobilsozlik, mebel va yog'ochga ishlov berish sanoati va boshqalar) bandlikning oshishi ishlab chiqarish tarmoqlaridagi umumiy pasayish tendensiyasini o'zgartira olmadi⁴. Ulardagi ish o'rinlarining qisqarishi bilan bir qatorda band bo'lganlar tarkibi ham o'zgarimoqda. Ishlab chiqarish xodimlari uchun o'rinlar sonining doimiy qisqarishi fonida marketing xizmatlari, yuridik bo'limlar va xodimlarni boshqarish xizmatlarida muammolar ko'paymoqda;

Uchinchidan, "XXI asr boshlarida sanoati rivojlangan mamlakatlarda mavjud to'liq ish bilan bandlikning o'sishi, noan'anaviy bandlikka bo'lgan talab u bilan bog'liq ijtimoiy ta'minotning pastligiga qaramay, kuchli bo'lib qolmoqda"⁵. Muayyan kasbiy ko'nikma hosil qilgan bandlik shaxsiy talab va takliflar – oilaviy munosabatlar tizimini mustahkamlash, bola tarbiyasi, ijodiy yuksalish va tasalli olish va hokazolar bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, ishni tanlash ko'pincha majburiy bo'lib, to'liq vaqtli bo'sh ish o'rinlarining yetishmasligini yashiradi. Shuning uchun ham majburiy to'liq ish vaqti ko'lami mehnat bozorining ko'rsatkichlaridan biridir.

Yevropa mamlakatlarida 2000-yillarga kelib iqtisodiy faollik bilan birga qo'shimcha ish o'rni yaratish mexanizmi ishsizlik dinamikasida regress holatini keltirib chiqardi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda mehnat bozori va uning ijobiy vaziyati vujudga kelishi barobarida, notekis bo'lsa-da, ijobiy taraqqiyot dinamikasi ushbu faoliyatning bardavom bo'lishiga, mehnat unumdorligining tiklanishiga olib keldi. Sobiq Ittifoq davrida ishlab chiqarish faoliyatini yakunlagan tarmoqlar ishchi xodimlari mustaqillik yillarida mutaxassisligi bo'yicha yangi turdagi ish o'rinlariga ega bo'ldi. Mehnat bozorida kasb malakasi yetarli bo'lmagan shaxslar ishsizlik omili sifatida saqlanib qoladi. Ular asosan, malakasiz yoshlar va

⁴ Stewart A., Prandy K., Blackburn R. Social stratification and occupation. London. Macmillan, 2017 yae. P-148.

⁵ Вишнеvская Н.Т. Государственная политика занятости (опыт стран с развитой рыночной экономикой)//Труд за рубежом. 1999 г. № 2. С.42.

layoqatsiz keksalardir. Bunday munosabat bozor madaniyatida shaxslarning psixofiziologik holatining o'zgarishi bilan bog'liq.

Markaziy Osiyo davlatlarida asosiy muammoga aylangan ishsizlik, ayniqsa muayyan yosh chegaralarida saqlanib qolmoqda. Xususan, bunday holatlar asosan 20-35 yoshdagi aholi o'rtasida kuzatiladi. Chunki mehnatga yaroqli aholining yosh toifasiga nisbatan mehnat turlari orasida nomutanosiblik holatlari vujudga keladi.

Kam ta'minlangan oilalarda ishsiz yoshlarning ko'pligi muammoning yechimiga to'sqinlik qilmoqda. Ota-onalari doimiy ish joyiga ega bo'lmagan oilalarning farzandlari yaxshi boshlang'ich sharoit bilan ta'minlanmaydilar. Maktab yoshidagi o'quvchilar o'zlashtirishining pastligi faqat ta'lim tizimidagi muammolar bilan emas, balki oilaning iqtisodiy tanglik holatlaridan ham kelib chiqadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida". PF-209 son. 2023 yil 21 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining "Mahalla yettiligi" faoliyatini samarali tashkil etish hamda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) bo'yicha baholashda mahalla raisining ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2024 yil 18-may. 292-son.
3. Mirziyoyev SH.M. 2023 yil 25 yanvardagi "Aholi bandligini ta'minlash borasidagi muammolar va imkoniyatlar" mavzusidagi videoselektor yig'ilishida so'zlagan ma'ruzasidan. <https://president.uz/uz/lists/view/5839>
4. Stewart A., Prandy K., Blackburn R. Social stratification and occupation. London. Macmillan, 2017 yaer. P-148.
5. Вишневская Н.Т. Государственная политика занятости (опыт стран с развитой рыночной экономикой)//Труд за рубежом. 1999 г. № 2. С.42.